

Artículos / Artigos / Articles

FRAGMENTOS DEL PASADO DO PASSADO

REVISTA DE ARQUEOLOGÍA • REVISTA DE ARQUEOLOGIA

Nº 11 | 69-98 (2025)

HERRAMIENTAS DE LA ARQUEOLOGÍA ESPACIAL APLICADAS A LA PROSPECCIÓN. EL CASO DE FORTÍN CARDOSO, PROVINCIA DEL CHACO, ARGENTINA

Ferramentas da arqueologia espacial aplicadas para a prospecção. O caso do Forte Cardoso, estado do Chaco, Argentina
Survey-applied spatial archaeological tools. The case study of Fort Cardoso, Chaco province, Argentina

Roy Arturo Casañas Rigoli

Instituto de Investigaciones Geohistóricas (IIGHI)- Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas-
Universidad Nacional del Nordeste. Castelli 930 (CP 3500), Chaco, Argentina.
E-mail: royarturo@gmail.com
ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-1156-826X>

Fecha de recepción: 28 de marzo de 2025 - Fecha de aceptación: 22 de agosto de 2025

AZARA
FUNDACIÓN DE HISTORIA NATURAL

umai Universidad
Maimónides

RESUMEN

Este trabajo aborda el uso de los sistemas de información geográfica (SIG) como herramienta digital para la prospección arqueológica. Particularmente, presentamos la aplicación de SIG orientada a la identificación de sitios arqueológicos en la provincia del Chaco, Argentina, utilizando diversas fuentes de datos, como la cartografía histórica y contemporánea, trabajos arqueológicos previos en la región, documentos históricos y etnográficos. Nuestro objetivo es mostrar la metodología de trabajo desarrollada para la optimización de las tareas de campo, en una región en la cual la dificultad en el acceso y la baja visibilidad en el terreno juegan un rol fundamental en el trabajo arqueológico. En este sentido, presentamos el caso del sitio arqueológico Fortín Cardoso, el cual ejemplifica la aplicación del flujo de trabajo elaborado.

Palabras clave: SIG, prospección, Chaco, arqueología espacial, Fortín Cardoso.

RESUMO

Apresentamos o uso de Sistemas de Informação Geográfica (SIG) como uma ferramenta digital aplicada na prospecção arqueológica. Em particular, abordamos a aplicação de SIG orientado na identificação de sítios arqueológicos no estado do Chaco, Argentina, fazendo uso de diversas fontes de dados, como a cartografia histórica e contemporânea, trabalhos arqueológicos prévios na região, documentos históricos y etnografias. Nosso objetivo é mostrar a metodologia de trabalho elaborada para otimizar as atividades de campo em uma região onde a dificuldade de acesso e baixa visibilidade do terreno tem um papel fundamental no trabalho arqueológico. Nesse sentido, apresentamos o caso do sítio arqueológico Forte Cardoso, como exemplo da aplicação do fluxo de trabalho produzido.

Palavras-chave: SIG, prospecção, Chaco, arqueología espacial, Forte Cardoso.

ABSTRACT

The present paper presents the utilization of Geographical Information Systems (GIS) as an orienting tool for archaeological surveys. Through gathering and cross-referencing various types of data, such as historic and current cartography, previous regional archaeological works, and historical and ethnographical documents, we focus our GIS analysis in identifying archaeological sites in the Chaco province, Argentina. Our aim is to demonstrate our information processing methodology and its use on field work optimization, a crucial and complex task considering the difficulties that the Chaco landscape present in access and visibility for the archaeological evidence. Furthermore, we describe the case of the Fort Cardoso archaeological site as an example of our workflow.

Keywords: GIS, survey, Chaco, spatial archaeology, Fort Cardoso.

INTRODUCCIÓN

Los inicios de las investigaciones arqueológicas en la Región Chaqueña pueden remontarse a mediados de siglo XX. El área cultural chaqueña fue definida, en primer término, por su contenido etnográfico; como consecuencia, su aspecto arqueológico se estableció residualmente con base en la delimitación de sus áreas vecinas (Dougherty y Zagaglia 1982). Esta situación devino en poco interés de la arqueología sobre la región y en una marcada escasez de investigaciones en relación con su periferia, lo cual la conformó –en términos arqueológicos– como una verdadera incógnita, un “agujero negro” (Braunstein *et al.* 2002).

Desde finales de los años noventa y principios de los 2000, se llevan a cabo una serie de investigaciones sistemáticas con un criterio extensivo y exploratorio, con el fin de destacar las particularidades ecológicas y culturales de la región para alcanzar una primera aproximación al proceso cultural general del Chaco (De Feo *et al.* 2003; Lamenza *et al.* 2015). Esta etapa de investigación generó un cuerpo básico de información, con un registro de más de un centenar de sitios arqueológicos detectados, lo que permitió establecer criterios de distribución y caracterización de la variabilidad del registro arqueológico a nivel regional, información que se cristalizó en un mapa arqueológico (De Feo *et al.* 2003). Aun así, del total de 109 sitios registrados, el 57 % no poseía referencias espaciales absolutas (Lamenza *et al.* 2006), por lo que el cúmulo de datos recopilados presentaba ciertas limitantes a la hora de sacar provecho de su información de carácter espacial.

Ante el avance de las capacidades y manejo de los sistemas de información geográfica (SIG), sumado a nuevos criterios y

necesidades de investigación, iniciamos un trabajo de reorganización de los datos del mapa arqueológico, acotado ahora a los límites de la provincia del Chaco. Lo novedoso, en esta oportunidad, es la incorporación de cartografía histórica y contemporánea a la base de datos, como también información proveniente de fuentes históricas y etnográficas.

En este sentido, tomamos un mapa que sintetizaba y mostraba los sitios arqueológicos ya localizados, y añadimos una nueva capa de información, con el objetivo de identificar potenciales áreas de interés en la materia de la provincia. Sumadas estas condiciones a las posibilidades que nos ofrecen las herramientas de los SIG, consideramos de gran utilidad la posibilidad de integrar diferentes tipos de fuentes de información en un mismo entorno, lo que nos permitió optimizar las tareas de prospección en un amplio espacio geográfico.

Específicamente, presentaremos esta propuesta de trabajo ejemplificada en su aplicación al caso del fortín Cardoso, fundado en la campaña militar a cargo de Francisco B. Bosch en el territorio chaqueño en 1883; cuya identificación en terreno fue posible a partir del análisis cartográfico y documental, integrado en un entorno SIG que incorporaba un mayor volumen de información regional arqueológica e histórica.

ANTECEDENTES ARQUEOLÓGICOS DE LA PROVINCIA DEL CHACO

Los primeros hallazgos publicados para la provincia del Chaco tuvieron lugar en el siglo XX y estaban ubicados de manera dispersa en los extremos de la provincia. Hacia el sureste, Outes (1918) registra restos de cerámica en una laguna en las cercanías de

la ciudad de Resistencia, las cuales fueron incorporadas dentro de su clasificación de “representaciones plásticas”, en la actualidad referidas como alfarería característica de la Entidad Arqueológica Goya Malabrigo (Politis y Bonomo 2012). A su vez, este tipo de cerámica sería también relevada por Ana Biró de Stern (1944) sobre los márgenes de una laguna en la localidad de Basail. Por el noroeste, en el departamento de General Güemes, la misma investigadora registra una serie de hallazgos, principalmente de urnas, al sur del río Bermejo, entre los límites con la provincia de Salta y Santiago del Estero (Biró de Stern 1941). Fue también la primera investigadora en reconocer en terreno el sitio de Km 75 (Biró de Stern 1945), al que identificó como un asentamiento hispano-indígena. Sobre estos primeros hallazgos las descripciones son acotadas, sin profundizar en su investigación o proponer algún tipo de estudio sistemático.

En las décadas del cincuenta y del sesenta comenzaron una serie de trabajos de prospección que se concentró en el área del Gran Resistencia y el sudoeste de la provincia, aunque también alcanzaron los márgenes del río Bermejo y el oeste del Chaco. Quienes estuvieron al frente de este reconocimiento arqueológico de manera extensiva fueron José Miranda Borelli, Carlos López Piacentini, Marcos Altamirano y Graciela Mazzucelli (Núñez Camelino 2005). A su vez, con el trabajo de Miranda Borelli, Altamirano y Mazzucelli (1968) se intentó, por primera vez, hacer una caracterización regional de los sitios arqueológicos con relación a la geografía de la provincia, discriminando entre áreas altas y bajas con presencia de restos arqueológicos. Dicha investigación sintetizó los hallazgos realizados hasta el momento y presentó el primer mapa de dispersión de sitios arqueológicos de la provincia del Cha-

co (Figura 1). Al noroeste de la provincia, la expedición de Fock de 1958 reportó dos hallazgos arqueológicos en el actual municipio de General Güemes (Fock 1966; Buus 2020); mientras que, hacia el noreste, las prospecciones realizadas por Víctor y Beatriz Núñez Regueiro en 1967-68 sobre la costa del río Paraná en Corrientes incluyeron también la isla del Cerrito, en la confluencia de los ríos Paraguay-Paraná (Núñez Regueiro y Núñez Regueiro 1973).

Paralelamente, el sitio arqueológico Km 75 comenzó a ser investigado de manera sistemática por la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional del Nordeste, tarea a cargo de los profesores Eldo Morresi y José Miranda Borelli (Morresi 1971), y se convirtió en el único sitio que fue trabajado de manera sostenida y prolongada en la provincia. Podemos decir que en estas décadas se dieron los primeros pasos de una incipiente arqueología de la provincia, tarea en la que intervienen el Estado, la Universidad, instituciones e interesados en el tema. Aun así, este panorama prometedor no se sostuvo en el tiempo.

Dicho contexto dio lugar a que la provincia del Chaco fuera tenida en cuenta en trabajos de síntesis para la región. Serrano (1954, 1972), en su gran área del Litoral argentino, definió la “cultura entrerriana” para el periodo temprano (1000-1200 DC), que se encontraba presente en el litoral de la provincia del Chaco por medio de la “facie Barranqueras”, la cual tenía mayor afinidad con los materiales encontrados en el Paraguay. A su vez, Lafon (1971, 1972) situó la subregión del Chaco dentro de su gran área del Nordeste argentino, enfatizando los limitados hallazgos de la región. De esta manera, con base en exploraciones, prospecciones y excavaciones llevadas a cabo por el mismo autor, sumadas a la información existente,

clasificó dos tipos de sitios arqueológicos en el Chaco: 1) ocupación en albardones de ríos y lagunas, del río Paraguay-Paraná y sus afluentes y arroyos secundarios; y 2) sitios de vivienda permanente en pleno monte, compuestas por estructuras rectangulares o trapezoidales (Lafon 1972). También destacamos la acotada comunicación de las excavaciones realizadas en las ruinas de Pampa Tolosa, descubiertas en 1931, donde se registraron cerámicas similares a aquellas de la llanura chaco-santiagueña (Lafon 1971).

Ya en los años 1984-85, en el marco del proyecto de represas en el Paraná medio (el cual, finalmente, no se ejecutó), Amanda Caggiano publicó una serie de sitios localizados al sureste de la provincia, en los bajos submeridionales, donde sistematizó la información de los sitios relevados y su situación geográfica, e incluyó un plano con sus ubicaciones (Caggiano 1995). En los años subsiguientes, la Universidad Nacional de La Plata y el CONICET, por medio de distintos trabajos

de campo, ampliaron el registro sistemático de sitios (Núñez Camelino 2005; Calandra y Salceda 2006). Las intervenciones exploratorias y extensivas tuvieron lugar en todo el Chaco argentino, incluyendo la provincia homónima, lo que cambió el estado de desconocimiento arqueológico de este amplio territorio, que fue integrado a la discusión actual de la arqueología regional (Lamenza *et al.* 2019). Uno de sus principales resultados fue la realización de una actualización, sistematización y organización de los sitios arqueológicos registrados, y su presentación por medio de un mapa arqueológico de la región del Gran Chaco argentino, que contaba, en su momento, con 100 sitios (De Feo *et al.* 2003). A su vez, sus autores tenían como objetivo su constante actualización (De Feo *et al.* 2003), lo cual puede observarse con una posterior publicación (Figura 1) en donde se presenta, no solo una actualización de los datos arqueológicos, sino también de su entorno, usando un SIG para el manejo de los

Figura 1. Izquierda: mapa arqueológico de la provincia del Chaco publicado por Miranda Borelli *et al.* (1968). Derecha: segunda edición del mapa arqueológico de la región del Chaco de la UNLP-CONICET, tomado de Lamenza *et al.* (2006).

datos espaciales (Lamenza *et al.* 2006).

Siguiendo esta línea de trabajo, en los últimos años, el mapa arqueológico regional se encuentra en constante revisión y actualización (Casañas Rigoli 2021). En este caso, con objetivos y alcances diferentes a los propuestos en sus inicios, los cuales serán desarrollados en el presente artículo.

INFORMACIÓN ESPACIAL, SIG Y ARQUEOLOGÍA

El componente espacial en el registro arqueológico ha sido siempre considerado de gran importancia para la disciplina. Podemos decir que la mayoría –o todos– los datos recuperados por la arqueología contemplan un componente espacial, ya que fueron encontrados “en algún lugar”, al mismo tiempo que se relacionan espacialmente con otros elementos de su contexto de hallazgo, como también de otros contextos. En este sentido, la arqueología debe lidiar con una gran cantidad de datos espaciales de múltiples escalas (Wheatley y Gillings 2002).

En la misma medida que las formas de registrar los datos espaciales en arqueología fueron perfeccionándose a lo largo del tiempo, se construyeron y desarrollaron marcos interpretativos diversos para abordar el entorno del pasado, que alteraron a su vez los usos y el rol de la información espacial que acompaña al registro arqueológico (Wheatley y Gillings 2002). Al mismo tiempo, estos cambios conceptuales fueron acompañados también por modificaciones en los procedimientos y herramientas utilizados. Dentro de las implementaciones relativamente recientes y de gran popularidad en diferentes contextos, nos encontramos con los SIG.

Los SIG son “sistemas de información”, entendidos como programas o conjuntos

de programas diseñados para representar y gestionar grandes volúmenes de datos sobre ciertos aspectos del mundo real (Gutiérrez Puebla 1998). También pueden ser aplicados como bases de datos computarizados que contienen información espacial, con posibilidades de gestión, representación y análisis (Comas y Ruiz 1993; Gutiérrez Puebla 1998).

Para Wheatley y Gillings (2002), los SIG son “tecnologías espaciales”, entendiéndose a estas como cualquier tecnología que se ocupa de la adquisición, el almacenamiento y la manipulación de información espacial. Aun así, estos autores consideran que la definición y función de los SIG están dadas, en definitiva, por sus usuarios, pero cuyo propósito principal es la gestión y análisis de información acerca del espacio geográfico.

Actualmente, los SIG son aplicados en arqueología para resolver problemas de variada naturaleza, aunque todos comparten la necesidad de obtener información precisa y ordenada del terreno y los contextos arqueológicos (De Feo *et al.* 2013). Podemos entender a los SIG en arqueología como una herramienta tecnológica cuya aplicación permite la resolución de problemáticas territoriales, con una gran capacidad de almacenamiento, gestión y representación de información espacial. A su vez, ofrece una visión dinámica del territorio y permite la integración de diferentes tipos de datos, y de acuerdo con múltiples enfoques (Comas y Ruiz 1993; De Feo *et al.* 2013). De esta manera, se convierte en una gran herramienta técnico-metodológica para alcanzar una adecuada interpretación y gestión sobre un paisaje arqueológico (De Feo *et al.* 2013).

En suma, la arqueología se beneficia de un entorno dinámico y flexible, que permite integrar, expresar, analizar y explorar el amplio rango de datos que el registro arqueológico puede ofrecer, tanto en su di-

mención espacial como en el resto de sus atributos. Ante esta situación, los SIG tienen el potencial de proveer a la disciplina de este tipo de entorno de integración y exploración (Wheatley y Gillings 2002).

Retomando la idea de que el registro arqueológico posee un componente de datos espaciales, la arqueología ha buscado diversas formas de dar sentido a esta dimensión. Una de las maneras más tempranas –y que sigue siendo de uso corriente en la actualidad– de analizar los datos espaciales es por medio de mapas de distribución (Wheatley y Gillings 2002). Este tipo de información presenta de manera sintética dos características esenciales de los datos geográficos: la posición (donde se encuentran los contextos arqueológicos de interés) y atributos descriptivos (información sobre los contextos), en tanto que deja en un segundo plano la topología (relaciones espaciales) y la dimensión cronológica o temporal (procesos) (Comas y Ruiz 1993; Wheatley y Gillings 2002).

Para el caso aquí desarrollado, utilizamos los mapas de distribución con una doble función. En primer lugar, para sintetizar los espacios ya intervenidos dentro de la provincia del Chaco, utilizando la georreferenciación de los sitios trabajados y, luego, como herramienta auxiliar en las tareas de campo de prospección, como organizador de potenciales áreas con hallazgos arqueológicos, utilizando como fuente de datos la cartografía histórica y fuentes documentales. Es decir, los mapas de distribución se utilizaron para sintetizar lo que ya se ha descubierto y para orientar hacia aquello que se pretende encontrar.

Para este segundo aspecto, la cartografía antigua es una herramienta de gran utilidad para la arqueología. Por medio de la digitalización de mapas históricos y su integración a un SIG, se puede obtener una importante

fuerza adicional de datos geográficos (Petrie *et al.* 2018; Sala Jarque 2022). Una de las formas de abordar la cartografía antigua es tratarla como un documento histórico, como una representación del tiempo de su producción (De Silva y Pizzolo 2004). De esta manera, los mapas ofrecen una imagen de la configuración del territorio y de un paisaje asociado al momento de su ejecución, al mismo tiempo que puede contener indicios de configuraciones previas de dicho espacio (De Silva y Pizzolo 2004). Por lo tanto, al ser entendidos como documentos, los mapas deben interpretarse como producto de la invención humana, cargados de signos que representan el paisaje del pasado según la percepción de sus creadores, insertos en un contexto particular (De Silva y Pizzolo 2004; Sala Jarque 2022). Por otra parte, consideramos que, al incorporar la lectura cartográfica a un corpus mayor de documentos históricos, se enriquece la interpretación de los mapas históricos en relación con los elementos culturales y políticos y con intereses arraigados en su producción (Lape 2002; Sala Jarque 2022).

PROCEDIMIENTOS Y HERRAMIENTAS

En primer lugar, queremos aclarar los límites espaciales de este trabajo. Como mencionamos, el mapa arqueológico de la Región del Chaco presentado en 2002 y actualizado en 2006 (De Feo *et al.* 2003; Lamenza *et al.* 2006) abarca una amplia región, que involucra a múltiples provincias de Argentina, lo que excede nuestros problemas e intereses de investigación actuales. Para este caso de estudio, las tareas y los procedimientos realizados se acotaron estrictamente a los límites actuales de la provincia del Chaco.

Entorno SIG

El primer procedimiento realizado respondió a la creación de un nuevo proyecto de SIG, que realizamos en el *software* libre QGIS 3.28.10. Aquí se incorporó la información existente de los trabajos previos del mapa arqueológico de la UNLP-CONICET (De Feo *et al.* 2003; Lamenza *et al.* 2006) como una capa *shape* de puntos que contiene los sitios arqueológicos registrados para la provincia. Antes de importar estos datos, se realizó una modificación de los atributos de los puntos, ya que ahora debían responder a inquietudes diferentes de aquellas de cuando se elaboró el mapa arqueológico original. Anteriormente, la información espacial utilizada se organizó en una base de datos donde cada punto correspondía a un sitio arqueológico asociado a 17 atributos que describían características de nomenclatura, localización, dimensión, cronología, tipo de hallazgo, trabajos realizados, etc. Así, el mapa arqueológico era una representación de la distribución espacial de sitios arqueológicos que poseían un mayor volumen de información asociada, organizada en una base de datos.

Acorde con nuestros objetivos, recortamos y modificamos los elementos a exportar de la base datos en función del uso que les daríamos en esta oportunidad, como una capa de registro de sitios localizados (con coordenadas). De esta manera, redujimos a seis los atributos descriptivos de cada sitio. Fueron conservados los siguientes: ID, Nombre (según código de Tarrago y Núñez Regueiro 1972), Latitud, Longitud, Fechado, y Trabajos realizados.

Al acotar los atributos asociados a los puntos geográficos de los sitios, nos concentramos en su localización absoluta y en la relación espacial entre sitios, criterios funda-

mentales para organizar y clasificar sectores a prospectar, discriminando entre áreas con presencia de hallazgos y espacios sin registro de hallazgos. En segundo lugar, al incorporar atributos asociados a su cronología, es posible realizar una organización general de la distribución tempororo-espacial del registro.

Por otra parte, tuvimos que lidiar con el problema de la falta de información espacial absoluta para los sitios de la base de datos. Del total de 91 registros para la provincia del Chaco, solamente 35 poseían sus coordenadas geográficas. Por este motivo, decidimos añadir todos los registros a la capa *shape* de ubicación de sitios, pero únicamente se representaron aquellos que tienen su referencia geográfica absoluta. Por otra parte, los sitios que poseían una localización relativa fueron añadidos como otra capa *shape* de puntos.

En suma, como punto de partida para la conformación de nuestro SIG, tenemos un proyecto con dos capas *shape* referentes a la localización espacial de los sitios conocidos para nuestra área de estudio. Una capa posee información absoluta de coordenadas, por lo que se constituye como un registro preciso de ubicación de sitios, mientras que la otra capa indica la localización de sitios con menor grado de exactitud, ya que se basa en referencias relativas de sus autores.

Cartografía histórica

Para obtener una herramienta que optimizara las tareas de prospección en el área de la provincia del Chaco, propusimos realizar una búsqueda de cartografía antigua que nos permitiera delimitar espacios y sectores que correspondiesen a potenciales contextos arqueológicos relacionados con nuestra

área de trabajo. En este sentido, relevamos cartografías de la región del siglo XVII hasta el siglo XX, obtenidas, en su mayoría, de repositorios digitales y, en menor medida, de material físico por nosotros digitalizados. Al tratarse de una compilación de material que abarca un amplio rango temporal y abundante diversidad de información cartográfica, los criterios de selección fueron variables. Aun así, el criterio transversal a todo el material consultado era que presentara información sobre la localización de grupos humanos pretéritos dentro de los límites del actual territorio de la provincia del Chaco, sea de manera directa o indirecta.

Esta información puede ser obtenida mediante la indicación directa de asentamientos humanos, de manera general, a partir de un rótulo sobre un área geográfica; de forma

indirecta, por medio de la toponimia, inferida a través de derroteros y recorridos volcados en los mapas, como también a partir de elementos naturales registrados en los mapas, los cuales pueden indicar potenciales áreas de ocupación (Figura 2).

A su vez, considerando las diferentes herramientas y métodos de relevamiento topográfico y cartográfico que se emplearon en los cuatro siglos que abarcan nuestra selección y las diferentes instancias de conocimiento del terreno a lo largo de este lapso temporal, utilizamos la cartografía compilada principalmente de dos maneras: por medio de la georreferenciación y/o con un análisis espacial de su forma y contenido.

Para aquellos mapas que poseían datos geográficos absolutos seleccionados para una georreferenciación, debimos tener en

Figura 2. Ejemplos de los formatos que la información de interés arqueológico puede aparecer en la cartografía.

cuenta que la presencia de información de latitud y longitud en la cartografía no implicaba que su georreferenciación resultase eficaz o útil, ya que hay que tener en cuenta factores de distorsión y errores externos e internos de representación. Por lo tanto, solamente utilizamos la cartografía de mediados del siglo XVIII en adelante para este procedimiento.

Dicha operación se realizó dentro del mismo QGIS, utilizando la herramienta *Georreferenciador*, en la cual se cargó la imagen cartográfica y se ingresó una serie de puntos de control del terreno (PCT). Los PCT se ubicaron, en primera instancia, sobre las intersecciones de la grilla del sistema de coordenadas de referencia (CSR, por sus siglas en inglés) de la cartografía, a los cuales se les incorporaron datos de coordenadas X e Y del CSR WGS 84 correspondientes al punto seleccionado en la imagen. En los casos en que el CSR de la cartografía era diferente, se identificaron los sistemas de coordenadas que habían sido utilizados y los valores de los puntos de intersección de su grilla fueron transformados al CSR WGS 84. A su vez, si considerábamos que el mapa poseía algunos errores leves de ubicación, se agregaron PCT sobre lugares estables del terreno, entendiendo a estos como elementos naturales o antrópicos que existen hasta la actualidad. En estos casos, los datos de coordenadas X e Y que se ingresaban a los PCT se copiaron de las coordenadas del mapa base del QGIS. Finalmente, se efectuó la transformación de los datos, optando siempre por parámetros que realizaran rotación, escalado y distorsión de la imagen de entrada. La imagen georreferenciada se guardó en extensión JPG, en una carpeta separada, y luego fue incorporada al entorno del SIG como una capa *raster*.

La cartografía anterior al siglo XVIII que no era apta para ser georreferenciada fue utilizada por medio de un análisis de su *forma y contenido*. No se comparó la exactitud de su representación visual referente a una imagen satelital o a cartografía actual, sino que consideramos las relaciones entre los elementos representados contenidos en el interior de la misma cartografía, identificando su coherencia interna. De esta manera, se observaron las localizaciones, topónimos, rasgos geográficos, asentamientos humanos, etc., y se compararon internamente para, luego, cotejar y relacionar con otras cartografías de la época y de la actualidad, registrando las observaciones en notas. Todo lo registrado fue utilizado como información complementaria a la hora de analizar otros mapas, fuentes históricas y para la interpretación de nuestro SIG. A su vez, la cartografía no georreferenciada se organizó en una carpeta ordenada de manera cronológica para su consulta individual cuando se lo requiera.

Documentos escritos

La lectura y análisis de fuentes documentales acompañó a los de las fuentes cartográficas seleccionadas, ya que muchas de ellas son anexos de diarios, notas de viajes, cartas, etc. Por otra parte, aquellos elementos cartográficos que son un elemento individual y no acompañan otra documentación escrita fueron producidos dentro de un contexto temporal y espacial particular. De esta manera, incorporar algunas fuentes de la época de la cartografía analizada enriquece la información que podemos obtener de ella.

Los documentos fueron abordados con un fuerte énfasis en sus aspectos espacia-

les, ya que buscamos complementar la información cartográfica con la escrita. Por ende, identificamos las referencias acerca de distancias absolutas (leguas, coordenadas, días de viaje, etc.), toponimia, y ubicaciones relativas. Todo esto se registró en una hoja de cálculo de Excel, acompañado de información contextual, como la fecha del documento de origen, autor y título. Posteriormente, se cotejó esta información con los mapas y planos recopilados. A su vez, si surgían preguntas específicas sobre un determinado lugar o área, se consultaron las fuentes en busca de posibles respuestas.

Antecedentes arqueológicos

Son informaciones, reportes y trabajos, ya sea de carácter aficionado o académico, que mencionan ubicaciones de sitios arqueológicos cuya localización en la actualidad es desconocida. En el desarrollo de la disciplina en la región, muchos de los sitios descubiertos e incluso trabajados no fueron registrados espacialmente de manera absoluta o relativa. En este sentido, nos encontramos con sitios y materiales cuya procedencia exacta desconocemos y que, en la actualidad, presentan como referencia para su localización una región o localidad de procedencia, así como también referencias relativas que dificultan reconstruir su ubicación.

Por este motivo, incorporamos a nuestro trabajo información de estos sitios “descubiertos, pero sin georreferencia”, con el objetivo de registrar su localización. Para esto utilizamos publicaciones científicas, notas en los diarios e informes inéditos que poseen información cartográfica y espacial, los cuales fueron cotejados con las capas de

WMS (*web mapping services*) del SIG. En el caso de los datos espaciales relativos, estos fueron localizados por medio de la búsqueda de los elementos naturales y antrópicos registrados; en cambio, la información cartográfica fue localizada por medio de la georreferenciación. Del mismo modo, aquellos sitios respecto de los cuales se contaba con información absoluta pero no confiable fueron incorporados a esta capa (por ejemplo, coordenadas de grados y minutos, o información obtenida con equipo de poca precisión), ingresando las coordenadas en el SIG y registrando su ubicación.

Toda esta información fue organizada en el SIG por medio de una capa *shape* de puntos, para cada de los cuales se registraron los siguientes atributos: ID, tipo de actividad realizada (prospección, recolección superficial, sin actividad, etc.), nombre de sitio y referencia de la publicación de donde se obtuvo la información (autor/es y año).

Espacios de potencial arqueológico

Por último, incorporamos al SIG una nueva capa *shape* de polígonos, la cual delimita posibles espacios con potencial arqueológico, con base en las capas de información previamente descriptas. Esta capa es aquella que recolecta toda la información de la cartografía antigua, documentos históricos y sitios arqueológicos sin localización exacta, con el fin de comenzar a delimitar espacios con potencial presencia de restos arqueológicos. No se trata de un mapa predictivo, sino de una cartografía que organiza de manera espacial distintas instancias de uso y ocupación humana del espacio chaqueño, desde momentos históricos tempranos (siglo XVI), con un enfoque en la identificación en terreno de sus

restos materiales. Se ha decidido que fuera en una capa de polígonos justamente porque es una localización tentativa y aproximada con base en las fuentes utilizadas, por lo que su ubicación no se reduce a un punto en el espacio, sino a un área donde se podría encontrar, cuyas dimensiones dependerán de la especificidad de la información relevada.

Esta capa se creó con una tabla de atributos asociados a cada polígono delimitado, donde se registró un ID, nombre del sitio arqueológico (si es que lo tiene), Latitud y Longitud (para cuando se identifique en el terreno), descripción (nombre como aparece en la fuente registrada), y autor (fuente, autor y año).

Otras capas raster

Cabe mencionar que también utilizamos en el SIG información contextual conformada por capas de recursos *online*; para nuestro caso, utilizamos las capas de imágenes satelitales de Bing y Google a través de WMS. Se descargó también una serie de capas *shape* vectoriales del Instituto Geográfico Nacional (IGN), y se incorporaron a nuestro SIG los límites políticos del actual territorio argentino y de sus provincias, como también los cursos de ríos y otros cuerpos de agua.

Por otra parte, se incorporó cartografía de otras disciplinas, con el objetivo de enriquecer los datos recopilados. De esta manera, georreferenciamos cartografía etnográfica, geomorfológica y ambiental de la región, que fue incorporada como capas *raster*, pero no se utilizó para la delimitación de las áreas de potencial arqueológico, sino como información de apoyo y soporte para la lectura e interpretación de los datos.

Comprobación en campo

Finalmente, iniciamos el reconocimiento en terreno sobre la base de los espacios delimitados por la capa de polígonos de potenciales áreas arqueológicas. Este último paso es esencial para comprobar la validez y utilidad de toda la información compilada, ya que es el procedimiento para evaluar la eficacia de esta forma de organizar y analizar los datos. Nuestro objetivo es el de poner a prueba el flujo de trabajo desarrollado, y evaluar su aporte en la detección de sitios arqueológicos nuevos y sin georreferenciar, tarea que consideramos esencial considerando que solamente existen 35 sitios arqueológicos localizados para la provincia del Chaco. A su vez, la búsqueda de sitios se ve orientada en dos grupos, hacia sectores donde ya se han hecho estudios arqueológicos pero cuya localización exacta no se ha registrado, y hacia áreas sin antecedentes de intervención.

La forma de proceder en el reconocimiento en campo involucra analizar el área delimitada en el SIG, identificando su ubicación, sus posibles accesos, dentro de qué tipo de propiedad se encuentra (propiedad privada, parque, área urbana, rural, etc.), y dentro de qué límites administrativos (municipio, localidad, paraje, etc.). A su vez, esta ubicación se coteja con los demás elementos e información recopilados en nuestro SIG, buscando alguna relación de proximidad entre el polígono de potencial arqueológico y la cartografía antigua, fuentes históricas y características del terreno. Posteriormente, se entra en contacto con algún informante o baqueano de la zona y/o con las autoridades locales, con el fin de obtener información sobre la presencia de algún rasgo arqueológico que pueda ser asociado con el sitio

a ser identificado. Por último, se integra la información inicial obtenida del SIG con aquella brindada por los informantes, lo que permite acotar aún más el área a ser prospectada.

UNA BASE DE DATOS ESPACIALES DE LA ARQUEOLOGÍA DEL CHACO

Como resultado de los procedimientos previamente desarrollados, se construyó un entorno con diversas fuentes de datos, expresados también en diferentes formatos. Nuestro entorno SIG quedó conformado con seis capas vectoriales, 16 capas raster y tres capas de WMS. Fuera de ese entorno SIG, recopilamos 76 elementos cartográficos, 64 de los cuales corresponden a cartografía antigua desde el siglo XVII hasta el siglo XX, cuatro corresponden a mapas de suelos, geomorfología y ambientales, cuatro son cartas etnográficas, y seis son mapas arqueológicos. A su

vez, recopilamos 86 documentos históricos desde el siglo XVI hasta el siglo XIX (Figura 3).

Capas vectoriales

De las seis capas vectoriales que componen nuestro SIG, tres corresponden a elementos auxiliares en la visualización de los datos; se tratan de capas *shape* del IGN referidas a los rasgos hídricos de la provincia del Chaco y los límites políticos provinciales. Las tres capas restantes se componen de información geográfica arqueológica. Dos capas vectoriales de puntos corresponden a la señalización de sitios arqueológicos; una de ellas, con datos de latitud y longitud, y la otra, sin datos de coordenadas. Y la última es una capa de polígonos, que delimita potenciales áreas de interés arqueológico.

La primera capa corresponde a los sitios con coordenadas. Como no se contaba

Figura 3. Esquema de los diferentes tipos de datos organizados en capas dentro del SIG.

con información absoluta de ubicación de todos los antecedentes arqueológicos, cargamos al SIG una capa con 91 registros de sitios, pero solamente se representaban en la interfaz aquellos que tenían coordenadas, lo cual resultó en 35 puntos visibles, agrupados en tres sectores de la provincia (Figura 4).

Por otra parte, la capa *shape* de puntos de sitios arqueológicos sin datos absolutos se obtuvo inicialmente a partir del plano de los sitios arqueológicos relevados por Caggiano (1995) en el sudoeste de la provincia. A estos datos, se incorporaron relevamientos de otros autores, quienes, por medio de trabajos tanto editos como inéditos, dejaron información de coordenadas de sitios de baja precisión (solamente grados y

minutos), información espacial relativa de posible reconstrucción (por ejemplo, altura de una ruta en km, o dibujos de croquis con medidas), o mapas que, debido a su escala, señalan la ubicación de los hallazgos en grandes extensiones. En total, registramos 57 elementos en esta capa (Figura 4).

La capa de polígonos que corresponde a áreas de potencial interés arqueológico fue elaborada principalmente a partir del relevamiento de doce elementos cartográficos históricos georreferenciados, superponiéndolos a las imágenes de WMS. De esta manera, se señalaron las diferentes referencias y rasgos de interés de las cartografías, cuya localización se materializó en las imágenes satelitales dentro de un sistema de coordenadas. Los rasgos señalados correspon-

Figura 4. Capas de puntos que ubican sitios arqueológicos con localización espacial absoluta y ubicación relativa.

dían principalmente a iconos y etiquetas que indicaban algún tipo de asentamiento indígena, hispano o criollo, como también configuraciones previas del paisaje, identificados en los mapas como ruinas, antiguo lugar, o con el prefijo “ex”. Por otra parte, se señalaron también elementos naturales, como lagunas, o sectores de ríos que se configuraron en el tiempo como marcadores estables del espacio, identificación que se basó en la repetición de estos elementos en la cartografía a lo largo del tiempo. A su vez, se indicaron en las capas WMS elementos obtenidos a partir de análisis de los documentos escritos recopilados, en los cuales recogimos referencias de lugares, distancias aproximadas (en leguas y km) y rutas de desplazamiento al interior del Chaco y en relación con sus áreas vecinas. Así, pudimos ubicar más de 180 polígonos con potencial de hallazgos arqueológicos.

Cabe aclarar que, en los casos en que un mismo asentamiento se registraba en lugares bastante alejados en diferentes mapas, decidimos realizar registros individuales para cada ubicación; de esta manera, obtuvimos múltiples polígonos para un solo asentamiento. En los casos en que las ubicaciones se encontraban levemente alejadas, se creaba un solo polígono que las incluía a ambas. El criterio de definición entre el registro en diferentes geometrías o de su agrupamiento en un solo polígono variaba de acuerdo con la escala de la cartografía fuente. En los sitios registrados a partir de cartografía de escala chica y mediana (IGM 1976), se toleraban alrededor de 10 km de diferencia en la localización de un mismo registro; en cambio, en cartografía de gran escala, el valor disminuía a 5 km. A su vez, en los casos en que en un mismo espacio se registraban referencias diferentes –ya fueran sincrónicas o diacrónicas–, se creaban

polígonos individuales para cada uno de ellos, a pesar de que creara una superposición de geometrías.

Por último, al contrastar la cartografía con imágenes satelitales actuales, se advirtió que algunos de los polígonos se situaban fuera de su localización “real”, ya sea por problemas de escala o por errores de proyección cartográficos. Esta situación es evidente en los rasgos de interés próximos a elementos naturales y antrópicos estables del paisaje, como son los centros urbanos que existen hasta la fecha, algunos cursos de ríos y lagunas, lo que permitió observar el desfase de algunos elementos registrados. De esta manera, una vez superpuesta la capa cartográfica con la imagen de WMS y marcado el polígono de interés, se procedía a corregir el polígono teniendo en cuenta estos aspectos asociados de la cartografía.

Capas raster

Las cartografías georreferenciadas fueron un total de 16, 12 de las cuales son históricas, dos etnohistóricas, una cartografía arqueológica y una paleoambiental. Los mapas históricos fueron organizados en el SIG de manera cronológica.

- Plano en que se representa el camino carretero avierdo desde el Río Salado hasta el Fierro, Miguel Rubín de Celis, 1783. Ministerio de Cultura, Archivo General de Indias, ES.41091.AGI//MP-BUENOS_AIRES,155.
- Carta de la Sección austral del Gran Chaco con el curso detallado del Río Bermejo según los diarios de la campaña del Gobernador Matorras en 1774 y del viaje por agua del coronel Cornejo, José Arenales, 1832. Fundação Bi-

- blioteca Nacional (Brasil), BNDigital, ARC.007,05,006 - Cartografía.
- Carte de la province de Santiago del Estero et du territoire indien du nord ou Grand Chaco, Martin de Moussy, 1866. David Rumsey Map Collection, David Rumsey Map Center, Stanford Libraries.
 - Esquicio de un camino a través del Chaco Austral desde la margen occidental del río Paraná hasta el Salado reconociéndose a la vez la gran meteorita de Hatumpampa, al que se agregan los itinerarios gráficos de los exploradores Ibarra, Rubin de Celis y Castellanos. Proyectado por Ángel Justiniano Carranza para servir a la expedición Bosch en la que tomó parte como individuo de la Comisión Científica, Ángel Justiniano Carranza, 1883. Argentina. Archivo General de la Nación. ADE. Acervo Documentos Escritos. Mapoteca. Papel. I017.
 - Mapa de la región oriental del Chaco Argentino demostrando la parte explorada por la expedición Militar que se ha realizado en el otoño del presente año, a las órdenes del Coronel Francisco B. Bosch Gobernador de aquel territorio, Julio A. Rittersbacher, 1883. Argentina. Archivo General de la Nación. ADE. Acervo Documentos Escritos. Mapoteca. Papel. II199. Colocación de las fuerzas sobre el Río Bermejo, Carlos A. Malló, 1885. Argentina. Archivo General de la Nación. ADE. Acervo Documentos Escritos. Mapoteca. Papel. II229. Plano nuevo de los territorios del Chaco Argentino, Jorge Rohde y Servando Quiroz, 1885. Argentina. Archivo General de la Nación.
 - Mapa del Gran Chaco y de las provincias adyacentes, Guillermo Araoz, 1885. Argentina. Archivo General de la Nación. ADE. Acervo Documentos Escritos. Mapoteca. Papel. I027. Gobernación del Chaco, Paz Soldán, 1888. David Rumsey Map Collection, David Rumsey Map Center, Stanford Libraries.
 - Plano catastral de la Nación Argentina, Hoja N18, Carlos de Chapeaurouge, 1901. David Rumsey Map Collection, David Rumsey Map Center, Stanford Libraries. Mapa de las gobernaciones de Formosa y Chaco y parte de la Provincia de Salta, Enrique H. Faure y Mariano Alcántara, 1918. David Rumsey Map Collection, David Rumsey Map Center, Stanford Libraries.
 - Mapa del Territorio del Chaco, Instituto Geográfico Militar, 1944.
 - Carta Histórico Etnográfica del Gran Chaco para la segunda mitad del siglo XVIII, Kersten (1968).
 - Map Tribes of the Gran Chaco: locations at the first European contact, Métraux (1996).
 - Ubicación de sitios de prospecciones arqueológicas en los Bajos Submeridionales del Chaco, Caggiano (1995).
 - Mapa de desplazamientos naturales en abanico del río Salado del norte en la llanura chaco-santiagoense-santafesina, Castellanos (1968).
- Sobre la base del procedimiento de georeferenciación y análisis cartográfico, pudimos identificar cómo el desconocimiento del terreno y los errores de representación se trasladaron a la cartografía (Figura 5). Esto se observa con mayor claridad en los mapas de escala chica de los siglos XVII-XVIII, en los cuales las áreas que rodean la Región del Chaco se representan con mayor precisión, mientras que, al interior de este territorio, los elementos geográficos se encuentran desfasados, lo

cual genera una “burbuja de distorsión”. Esta se encuentra generalmente al oeste de los meridianos -60/-61; por el sur hasta los límites del río Salado; y al norte cerca del paralelo -20. Las mayores distorsiones se dan en los meridianos y, en menor grado, sobre los paralelos, lo que puede entenderse por la forma de estimar estas referencias, una astronómica (paralelos), y la otra, con base en un referente geográfico (meridiano). A su vez, estos límites no son casuales, ya que responden en gran medida a la precisión del conocimiento del te-

rreno. Hacia el oriente, los ríos Paraná y Paraguay se incorporaron de manera estable al mundo hispánico desde momentos tempranos por medio del asentamiento de diferentes poblados, como Asunción, Santa Fe, Buenos Aires, Corrientes y Villa Rica. Por el oeste y el sur, el río Salado se cristalizó como frontera y camino hacia el Perú, con ciudades como Córdoba, Santiago del Estero y Tucumán, donde se encuentra con el piedemonte y las sierras que marcan un límite altitudinal orientado de norte a sur. Por su parte, Santa Cruz de

Figura 5. Visualización de la distorsión presente en la cartografía (izquierda) y su corrección luego de la georreferenciación (derecha). Ejemplo del Mapa de Moussy, 1866.

la Sierra indicaba el límite norte que rodea el Gran Chaco. Al transcurrir los años, estos límites iniciales fueron modificándose de manera diferencial y se transformaron en el último territorio conquistado por el Estado nacional a finales del siglo XIX.

La georreferenciación de la cartografía se realizó como el medio para conseguir un fin, por lo que los resultados de este proceso son los de la capa vectorial de polígonos donde se identifican áreas potenciales de interés arqueológico. Por otra parte, utilizar la cartografía de manera georreferenciada fue útil, no solo para contrastar los mapas con las imágenes del WMS, sino para compararlas de manera diacrónica y generar un *encadenamiento* del espacio cartográfico de la región, lo que permite una mayor claridad en la lectura de los mapas. Esto fue especialmente útil a la hora de elaborar la capa vectorial de puntos de sitios relevados pero sin información espacial absoluta, ya que muchos hallazgos fueron realizados hace más de siete décadas, por lo que algunos elementos de la toponimia del momento relativos a los descubrimientos no se mantuvieron hasta la actualidad, pero sí se conservan en las representaciones cartográficas más antiguas. Por su parte, la falta de precisión en las representaciones más tempranas de la región de los siglos XVII-XVIII se pudo pormenorizar al analizarlas “en cadena”, comparándolas con cartografía posterior, cuyos grados de distorsión del territorio y sus elementos son menores.

En suma, la georreferenciación nos permitió realizar un análisis individual de cada cartografía al contrastarla con imágenes satelitales actuales del terreno, como también posibilitó un análisis en tándem de las representaciones cartográficas de un mismo espacio a lo largo de varios siglos.

Documentos y recursos fuera del SIG

Una buena parte de los elementos cartográficos no fueron ingresados al SIG. En el caso de la cartografía histórica, como mencionamos en el apartado metodológico, aquellos mapas correspondientes al siglo XVII no pudieron ser georreferenciados a causa de la poca precisión de la representación espacial de la época, tanto en las formas y dimensiones de las representaciones geográficas, como también respecto de sus ubicaciones. Ciertos mapas del siglo XVI-II en adelante continuaron reproduciendo algunos de estos errores geográficos en la Región Chaqueña. A finales del siglo XIX, se comienza a observar una correcta representación de las dimensiones, formas y ubicaciones del espacio chaqueño, aunque los mapas de escala mediana y grande solamente presentan mayor fidelidad recién en el siglo XX. Aun así, dicha cartografía se encuentra clasificada y organizada cronológicamente fuera del SIG, disponible para su consulta e incorporación al SIG si así fuese necesario.

De la misma manera, la mayoría de los mapas arqueológicos correspondían a cartografía de escala chica, lo que deriva en una menor exactitud en la ubicación de sitios señalados, por lo que se decidió no georreferenciarlos. La excepción es el mapa de Caggiano (1995), cuya mayor escala (1:250.000) permitió una localización de los sitios registrados en su trabajo más exacta y precisa.

Respecto de los documentos escritos, se obtuvo principalmente información sobre toponimia, distancias y descripciones del paisaje, como también del modo en que se elaboraron dichas descripciones. Los documentos del siglo XIX acerca de las campañas militares hacia el Chaco registran las ta-

reas de las comisiones científicas que acompañaron las filas militares, que, en algunos casos, buscaron de manera intencional las ruinas del pasado hispánico de la región. Toda esta información fue registrada y organizada en una hoja de cálculo Excel, donde se recopiló información descriptiva del entorno, distancias, unidades de medida, relaciones espaciales relativas, cronología y referencia de la fuente. Posteriormente, toda aquella información que permitía algún grado de ubicación espacial es señalada en la capa de polígonos de potenciales áreas de interés arqueológico. A su vez, la relación entre los datos en Excel y el SIG no se pierde, ya que estos se mantienen asociados por un número identificador único (ID), el cual permite vincular los atributos de la capa en los cuales se registra la fuente de obtención (documento, autor y año) y el nombre del elemento señalado según la fuente. Por lo que dicho registro (polígono) del SIG puede ser ampliado en su información por medio de la consulta del registro de datos en Excel.

De esta manera, el material relacionado al SIG que no se encuentra incorporado al entorno del programa es debidamente clasificado, descripto y asociado.

Prospecciones

Además de la conformación de una base de datos espacial acerca del estado actual del conocimiento de los sitios arqueológicos de la provincia del Chaco, y de su potencial de hallazgos, hemos comenzado a realizar pruebas de campo derivadas directamente de la información generada de los procedimientos expuestos. En este sentido, iniciamos instancias de salidas al campo, para identificar en terreno los elementos de

interés arqueológicos señalados en nuestro SIG. Las comprobaciones de campo van dirigidas a aquellas áreas delimitadas por nuestra capa de potenciales sitios arqueológicos, con la atención orientada hacia restos materiales definidos por el tipo de elemento registrado en el polígono (fortín, toldería, reducción, ciudad colonial, etc.). Es decir, brindan un marco de expectativas arqueológicas a la hora de prospectar espacios sin antecedentes o con escasas intervenciones.

Para esto, luego de seleccionar un polígono de la capa de potenciales sitios arqueológicos, cotejamos su ubicación por medio de las imágenes satelitales de WMS con nuestras capas restantes y la información de fuentes externas al SIG. Una vez recopilada toda nuestra información sobre el área de interés, la presentamos a informantes locales, a quienes consultamos acerca del conocimiento de dicho elemento, o sobre la existencia de indicios arqueológicos en la zona. Posteriormente, se incorpora el aporte del informante y se planifica una visita a los potenciales sitios, en lo posible, acompañado de algún baqueano. Finalmente, en el sitio, se completa una ficha de registro, dejando por sentado la información de ubicación absoluta, relativa, tipo de elementos arqueológicos observados, características del entorno, procesos de perturbación antrópico y natural, entre otros.

UN FORTÍN MILITAR COMO CASO

Dado que los procedimientos mencionados fueron aplicados a un gran volumen de datos, cuyos elementos generales son compartidos pero, al mismo tiempo, poseen características únicas, el desarrollo en detalle de uno de los casos servirá como ejemplo.

Para esto, elegimos el caso del Fortín Cardoso, un sitio histórico del siglo XIX, cuya localización era desconocida previamente; la información relativa a su emplazamiento fue obtenida a partir de la elaboración de la capa de áreas de potencial hallazgos arqueológicos.

Análisis cartográfico

De los elementos cartográficos recopilados, la primera referencia del fortín se halla en el "Mapa de la región oriental del Chaco Argentino demostrando la parte explorada por la Expedición Militar que se ha realizado en el otoño del presente año, a las órdenes del coronel Francisco B. Bosch Gobernador de aquel territorio", con fecha de 1883. El mapa fue levantado por Julio A. Rittersbacher, quien fuera capitán de ingenieros, junto con el teniente coronel Luis Jorge Fontana y el doctor Anjel Justiniano Carranza, miembros de la Comisión Científica, y el teniente de la armada Emilio Victorino Barilari. Este mapa tiene como representación central el itinerario de la expedición militar de Bosch, y señala en el terreno las poblaciones, fortines, campamentos y combates, como también algunos elementos naturales con menor precisión, como ríos, lagunas, y tipo de vegetación. Aquí aparece nuestro elemento de interés señalado como "Fuerte subcomandante Cardoso", situado en el mapa en la margen izquierda del riacho Salado, al norte de dos campamentos generales en ambas márgenes de este.

El mismo fortín también lo observamos en el "Mapa del Gran Chaco y de las provincias adyacentes", elaborado por Guillermo Araoz en 1885. Aquí ya aparece el sitio con su nombre abreviado, reducido y

alterado, como "F. Cardozo", acompañado por un símbolo que corresponde a "fortines ocupados". Su localización se encuentra en la margen izquierda del riacho Salado, al norte de un camino que indica el recorrido de la expedición militar. A su vez, lo identificamos también en el "Plano nuevo de los territorios del Chaco Argentino" de 1885, elaborado por los capitanes Jorge Rohde y Servando Quiroz, oficiales de la IV sección del Estado Mayor General. Aquí el fortín es señalado como "F. Cardoso", representado con un símbolo que no posee referencias, pero que acompaña a todos los fortines del plano. Su localización continúa en la margen izquierda del riacho Salado, al norte de la traza de un camino.

En el mapa de "Gobernaciones de Formosa y del Chaco", de 1886, que pertenece al Atlas de la República Argentina del Instituto Geográfico Argentino, el fortín se ubica sobre una traza de "Ferro-carriles en proyecto", que conecta en una línea casi recta a Resistencia con Río Seco, provincia de Salta. Aquí se señala como "F. Cardoso", acompañado del mismo símbolo que el mapa previamente mencionado, sobre la margen izquierda del riacho Salado y sobre una senda que sale de Resistencia y se dirige al oeste. Esta misma posición, sobre una línea de ferrocarril, se observa también en el mapa "Gobernación del Chaco", del Atlas Geográfico Argentino, impreso por Erhard hermanos, de 1888. En esta ocasión, conserva también su ubicación sobre la margen izquierda del riacho Salado. En el Plano Catastral de la Nación Argentina, Hoja N26, por Carlos Chapeauroge, de 1901, se observa una traza de ferrocarril que sale de Resistencia y se dirige al suroeste y, en su intersección con el riacho Salado (río Salado en este plano), se halla el símbolo de una estrella de cuatro puntas,

sobre la margen izquierda, pero sin alguna referencia de nombre.

Finalmente, en el “Mapa de las Gobernaciones de Formosa y Chaco y parte de la Provincia de Salta”, de 1918, elaborado por Enrique H. Faure y Mariano Alcántara, aparece por primera vez el “Fortín Cardoso” sobre la margen derecha del riacho Salado, sobre una línea de ferrocarril que se dirige al sudoeste de la provincia. A partir de este mapa, la situación del fortín se señala sobre la margen derecha del Salado, sobre una línea de ferrocarril, como se puede observar en las cartas del Instituto Geográfico Militar (IGM) del “Mapa del Territorio del Chaco” de 1944, “Provincia Presidente Perón” de 1953 y “Provincia de Chaco” de 1956.

Con base en el análisis cartográfico, identificamos dos posibles lugares de ubicación del fortín. El primero se ubica a la margen izquierda del riacho Salado, al norte de un camino o senda que conecta Resistencia con el cruce del río, y se encuentra

principalmente en la cartografía del siglo XIX (Figura 6). La segunda ubicación se observa tempranamente en el “Mapa de las Gobernaciones de Formosa y Chaco y parte de la Provincia de Salta”, de 1918, y continúa reproduciéndose en la cartografía del IGM del siglo XX, e incluso en la cartografía actual del Instituto Geográfico Nacional. Considerando que la cartografía contemporánea a la construcción del fortín ubica a este en la margen izquierda del riacho Salado, nos inclinamos por este emplazamiento más que sobre la margen derecha. Nuestra hipótesis es que la ubicación del topónimo “Fortín Cardoso”, en la margen derecha del riacho Salado, responde a la expansión del ferrocarril, al crearse una estación en las cercanías del antiguo fortín que adoptó su nombre. Esto lo sostenemos porque aquellos planos que muestran la proyección del ferrocarril ubican al fortín Cardoso en el margen izquierdo del riacho Salado, mientras que aquellos mapas que trazan las líneas del ferrocarril ya construi-

Figura 6. Comparación de la localización del Fortín Cardoso en diferentes mapas del siglo XIX. Se señala su ubicación en la margen izquierda del Riacho Salado.

do lo ubican en la margen derecha, lo cual se mantiene hasta la actualidad.

Análisis documental

Como mencionamos previamente, el mapa de la expedición de Bosch al Chaco acompaña el documento de “Expedición al Chaco Austral bajo el comando del Gobernador de estos territorios Coronel Francisco B. Bosch. Itinerario llevado por Anjel Justiniano Carranza, miembro de la comisión científica exploradora”, publicado en Buenos Aires en 1884. De su lectura y análisis obtenemos la siguiente información respecto del fortín Cardoso.

La construcción del fortín comenzó a proyectarse y ejecutarse una vez finalizada la expedición. El día 27 de mayo de 1883 concluyó el paso de las tropas por el *Nihuá* (riacho Salado), por lo que se encontraban en su margen izquierda, cuando se dio la orden al sargento mayor Capdevila y al capitán ingeniero Rittersbacher que se trasladaran “... á la pendiente de la cuchilla que se divisaba á unos 600 metros N. N. O. del *Nihuá*, ya reconocida, y delineara un fortín que se denominara Cardoso, en honor del sub-teniente de ese nombre, sacrificado por los bárbaros en el encuentro del 30 de Abril” (Carranza 1884: 212). En una nota a pie de página, se menciona que debían llevar consigo dos docenas de hachas, una docena y media de palas y una docena y media de picos, distribuidos entre dos batallones. A continuación, se menciona que, un tiempo después, el coronel Bosch inspeccionó el trabajo de construcción, y se relata que se habían planteado los jalones de un hexágono regular, de 30 m por lado. Se aclaraba también que el Segundo Batallón debía levantar el fortín y guarnecerlo.

La información de esta publicación, su-

mada a nuestro análisis cartográfico, reafirma y confirma la hipótesis de la localización del fortín en la margen izquierda del riacho Salado, lo que permite concluir que el desplazamiento del topónimo se dio en momentos posteriores, posiblemente cuando se construyeron las líneas de ferrocarril en las cercanías del ex fortín.

Georreferenciación

El siguiente paso fue localizar en las imágenes satelitales de WMS la posible ubicación del fortín. Para esto, utilizamos la cartografía georreferenciada en el SIG que presentara información útil para este fin. En este caso, se trata de los mapas elaborados por Rittersbacher en 1883, Guillermo Araoz en 1885, Rohde y Quiroz en 1885 y el mapa del Atlas Geográfico Argentino impreso por Erhard hermanos, de 1888. Al superponer las capas cartográficas con las imágenes satelitales, observamos que la ubicación del fortín se agrega en dos localizaciones generales, las cuales fueron marcadas con un polígono. En el primer grupo, el mapa de Rittersbacher y de Rohde y Quiroz emplazan al fortín Cardoso alrededor de los 59°10' de longitud oeste, mientras que los otros dos mapas lo ubican cerca de los 59°21' de longitud oeste, es decir, unos 18 km de distancia entre ambos grupos. A su vez, los cuatro mapas ubicaban los fortines cerca de los 27°18' grados de latitud sur, con una diferencia máxima de 4 km entre las ubicaciones hacia los extremos sur y norte (Figura 7).

Aun así, los cuatro mapas georreferenciados erraban en representar el fortín en las inmediaciones del riacho Salado, es decir, presentaban un error de exactitud. El primer grupo ubicaba al fortín hacia la

margen izquierda del riacho, pero a unos 6 km de este. En cambio, el segundo grupo emplazaba al fortín en la margen derecha del riacho, a unos 3 km de distancia. Ninguna de estas ubicaciones coincide con la distancia mencionada en el itinerario de Carranza, quien ubica el fortín a no más de 600 metros del campamento general que estaba en la costa del riacho Salado.

Con el objetivo de minimizar y corregir los errores de la cartografía con base en la imagen satelital, realizamos una traslación longitudinal de los dos polígonos delimitados hacia la costa izquierda del riacho

Salado, aprovechando su relación con un elemento estable del paisaje: la del propio riacho. Se delimitó de este modo un área de aproximadamente 25 km² de monte en el cual podría haber estado ubicado el fortín (Figura 7).

Información actual e informantes locales

Como último recurso para acotar aún más el área de prospección y de identificación en el terreno, consultamos el área delimitada con la capa WMS de Google Hybrid,

Figura 7. Ubicación del fortín de acuerdo con la cartografía. Las flechas esquematizan el procedimiento de traslación longitudinal en base a la información documental, lo que produce la delimitación del área de posible ubicación del fortín, en amarillo.

buscando alguna referencia actual sobre el fortín. No encontramos ninguna dentro del área definida, pero entre 2 y 8 km hacia el sur de esta, hallamos cuatro referencias relacionadas al fortín Cardoso: puente Fortín Cardozo, Cardoso (paraje), estación Fortín Cardozo, y estancia Fortín Cué (viejo/antiguo, en guaraní). La primera es un puente de madera que se encuentra sobre el río, las dos siguientes se localizan sobre la margen derecha del riacho Salado, y la última es la única que se encuentra sobre la margen izquierda del curso de agua.

Ante esta situación, nos inclinamos hacia la opción que correspondía a la información obtenida de la cartografía y los documentos, priorizando la estancia Fortín Cué, única opción que se encontraba dentro de las características geográficas definidas. Seguidamente, nos pusimos en contacto con los dueños de esta propiedad, quienes efectivamente nos indicaron que dentro de su estancia se encontraba un fortín, un antiguo

pueblo y una tumba que, según dijeron, pertenecía a Cardoso.

Realizamos entonces una salida de reconocimiento a unos 13 km de la localidad de Puerto Tirol. Luego de un recorrido pedestre de aproximadamente 2 km, nos encontramos con vestigios del posible fortín que corresponden a una depresión lineal del terreno, a modo de fosa perimetral en forma de hexágono irregular. En algunos sectores de los bordes de esa depresión, se observan maderas enterradas en ángulo y alineadas en grupos o aisladas. Procedimos a georreferenciar con GPS el sitio, realizar un croquis planimétrico con brújula y cinta métrica, como también una sección de perfil de la estructura de fosa (Figura 8). Al interior del perímetro de la estructura realizamos recorridos pedestres, y registramos escasos fragmentos de una botella de vidrio.

Posteriormente, nos dirigimos hacia la costa del riacho Salado, donde el dueño de la propiedad nos había informado que se

Figura 8. De izquierda a derecha: relevamiento planimétrico de la fosa perimetral y perfil de una sección de la fosa. Fragmento de vidrio encontrado en superficie. Alineación de maderas clavadas (arriba). Ladrillos dispersos alrededor de una depresión (abajo) correspondiente a la supuesta "tumba".

encontraban una tumba y un antiguo puente. Luego de recorrer unos 450 metros hacia el oeste, localizamos una dispersión de ladrillos alrededor de una depresión (Figura 8, imagen inferior derecha), la cual, según el informante, era la tumba de Cardoso, ya que previamente los ladrillos se encontraban apilados de manera ordenada y sobre-elevada con una cruz en el medio. De aquí hasta el riacho, a unos 60 metros de distancia, observamos restos de columnas y soportes de madera sobre el curso de agua, y una abundante concentración de aisladores de porcelana sumergidos, que pueden tra-

tarse de los restos de una línea telegráfica y/o puente.

Ahora bien, ¿son estos restos hallados correspondientes al fortín Cardoso? Entre los vestigios registrados y la información cartográfica-documental relevada encontramos correspondencias y discrepancias. En cuanto a su localización, aunque en términos específicos hay una diferencia de emplazamiento de 5 km entre el polígono delimitado por la cartografía y la fosa hallada en terreno, de manera general, sí se corresponden sus ubicaciones, ya que la cartografía y los documentos ubicaban al si-

Figura 9. Ubicación de la estructura hexagonal registrada en terreno en relación con las ubicaciones del fortín Cardozo de la cartografía.

tio del fortín al oeste de Resistencia, sobre la margen izquierda del riacho Salado (Figura 9). Por otra parte, como señalamos, en los documentos de Carranza (1884), se menciona que antes de la construcción del fortín se plantearon sus mojones, determinando una figura hexagonal de 30 m de lado. Nuestro registro es una trinchera hexagonal, pero que no es regular, ya que posee tres lados de 20 m y tres lados de 60 m intercalados entre sí. Es decir que encontramos una estructura de similar formato a la descripta, pero cuya configuración y dimensiones son levemente diferentes.

Creemos que estas discrepancias no son suficientes para desacreditar la identificación del sitio con el antiguo fortín; más bien, la discrepancia cartográfica con un error de exactitud 5 km puede ser considerada leve debido a las escalas utilizadas para representar los mapas, al instrumental que se poseía en los diferentes contextos de producción de estas representaciones cartográficas y a los distintos grados de conocimiento del terreno. En cuanto a la discrepancia entre la descripción de la forma y las dimensiones del fortín proyectado y la zanja que hemos encontrado, puede tratarse simplemente de una modificación o ajuste de lo planificado respecto de lo que finalmente se ejecutó; aún más si tenemos en cuenta la forma tan particular del fortín, que se mantiene entre los documentos y el registro arqueológico: el hexágono. Los fragmentos de vidrio hallados (Figura 8) corresponden a la base de una botella troncopiramidal soplada en molde, sin huella de pontil en base (Moreno 1997). La ausencia de esta huella indica que su producción fue posterior a 1840 y la presencia de un número "1" en una de sus caras podría indicar un molde con dos o más partes. Este tipo de botella es muy común

en asentamientos del siglo XIX. De manera informal se las denomina como "de ginebra", aunque es probable que hayan sido utilizadas para almacenar cualquier otro tipo de licor (Moreno 1997) y constituye una característica habitual en las instalaciones militares fronterizas del siglo XIX (Leoni y Tamburini 2020).

Por último, respecto de la "tumba", no hemos hallado más que una dispersión de ladrillos asociada a un pozo, sin rastros de alguna cruz u otro tipo de restos, lo cual puede deberse a que haya sido profanada en el pasado o a que corresponda a otro tipo de estructura. Aun así, si se tratara realmente de un contexto de inhumación, no podría corresponder al entierro del subcomandante Cardoso, ya que este falleció en una escaramuza en Asinaltay, unos 100 km al oeste del fortín, donde fue enterrado al pie de un algarrobo negro (Carranza 1884). Quien sí fue enterrado en las cercanías del fortín, antes de su construcción, fue el soldado Joaquin Acosta, entrerriano de la compañía de cazadores del Segundo Batallón. Dicho soldado ya habría sufrido una condición cardíaca, pero quiso participar de todas maneras de la expedición, lo que al parecer impactó negativamente en su estado de salud y falleció al finalizar la campaña militar, luego de cruzar el riacho Salado. Su cuerpo fue enterrado unos 200 metros al norte del puente, bajo la sombra de un algarrobo y del futuro fortín (Carranza 1884).

CONCLUSIONES

En este trabajo hemos presentado el desarrollo y uso de un sistema de información geográfica para explorar el potencial arqueológico de una provincia cuyo regis-

tro es escaso. Mediante el análisis de cartografía histórica y fuentes documentales incorporados en un entorno SIG, aprovechamos la capacidad de organización, georreferenciación y almacenamiento que este tipo de programa brinda. Aunque esta investigación se encuentra en sus etapas iniciales de comprobación de campo, podemos afirmar que el entorno de información generado nos permite organizar el territorio de la provincia del Chaco en función de sus intervenciones arqueológicas, al mismo tiempo que orienta y genera expectativas arqueológicas de futuros trabajos en el terreno. En primer lugar, nos brinda la capacidad de visualizar de manera rápida y precisa la ubicación y distribución de los sitios arqueológicos conocidos; de la misma manera, podemos reconocer aquellos lugares que han sido escasamente estudiados o acerca de los cuales se cuenta con información poco precisa en el presente. Es decir, sintetiza los antecedentes arqueológicos de la provincia.

Por otra parte, al incorporar fuentes históricas, ya sea por medio de cartografía, localizaciones relativas o distancias, con una mirada crítica de las mismas fuentes, pudimos generar información novedosa y fiable sobre el potencial arqueológico del Chaco, principalmente para su periodo histórico, pero que también nos permite introducirnos a momentos previos al contacto hispano-indígena. Esta información la hemos utilizado en dos sentidos. Principalmente en la búsqueda, reconocimiento y registro *in situ* de asentamientos humanos del pasado, partiendo desde el SIG hacia el campo. También la hemos empleado a la inversa, al recibir noticias de hallazgos, o encontrarnos en lugares desconocidos en el campo, podemos consultar el SIG en busca de los elementos que pueden en-

contrarse cerca de la zona, es decir, desde el campo hacia el SIG.

De esta manera, hemos creado un “ecosistema” de datos históricos y arqueológicos, de carácter abierto y con un flujo de trabajo ya establecido, lo que posibilita la incorporación rápida de nuevos datos al SIG y una eficiente comparación entre ellos. Esto permite una ágil consulta de información espacial ordenada de nuestra área de estudio.

Como primeros resultados, pudimos identificar casi 200 sitios a explorar, cada uno de ellos con un alto “potencial de retorno”, elemento clave cuando se trabaja en un paisaje como el del Chaco, con abundante vegetación que cubre el terreno, lo cual dificulta la visibilidad, el acceso y la movilidad. Hasta el momento, hemos aplicado el flujo de trabajo presentado a cuatro casos, en los cuales pudimos identificar con éxito sitios arqueológicos, uno de los cuales se presenta en este artículo. Sin embargo, para resolver el problema de la identidad de los sitios hace falta una mayor inversión de trabajo de campo para poder asociar lo registrado en los documentos con aquello registrado *in situ*. En este sentido, Fortín Cardoso presenta una conexión muy positiva entre la información documental y los elementos que encontramos en terreno. De todas maneras, futuros trabajos de excavación sistemática terminarán por reforzar o descartar esta hipótesis y así no recaer en una extrapolación, más que tentadora, de las fuentes históricas al registro arqueológico.

Por último, queremos señalar que esta forma de organizar los datos fortalece el trabajo con informantes locales. En nuestras instancias de campo donde nos acompañan baqueanos y conocedores del lugar, contar con expectativas arqueológicas previas re-

lativamente definidas nos permite iniciar el diálogo con una base sólida de indagación. Una vez agotadas nuestras consultas particulares, las preguntas se abrían hacia otros posibles vestigios que no forman parte de nuestra base datos, lo cual enriqueció y optimizó nuestra tarea de prospección.

AGRADECIMIENTOS

Este trabajo fue realizado con el apoyo del proyecto PIP CONICET 11220200100001CO y con el acompañamiento de Guillermo Lamenza, quien también facilitó los datos iniciales de la base de datos de sitios arqueológicos. A Patricio Coupier, dueño de la propiedad donde se encuentra el “fortín Cardoso”, quien nos recibió con predisposición, y a Daniel Chao, quien gestionó el contacto con Patricio para la localización del sitio y participó también en la instancia de campo. A Ximena Temperley, por sus comentarios del trabajo. A los evaluadores, cuyos comentarios y sugerencias enriquecieron el contenido y presentación de este manuscrito.

BIBLIOGRAFÍA

- Biró de Stern, A. 1941. Hallazgos arqueológicos en una región inexplorada del Chaco. *Boletín del Museo Colonial, Histórico y de Bellas Artes* I (1):11-24.
- Biró de Stern, A. 1944. Hallazgos de alfarería decorada en el territorio del Chaco. *Relaciones de la Sociedad Argentina de Antropología* 4:11-23. <https://www.saanropologia.com.ar/wp-content/uploads/2015/01/Relaciones4/14-%20Biro%20de%20Stern.pdf>
- Biró de Stern, A. 1945. Aspectos arqueológicos de una población hispano-indígena descubierta en el Chaco. *Anales del Instituto de Etnología Americana* 6:103-117. <https://bdigital.uncu.edu.ar/13663>
- Braunstein, J., S. A. Salceda, H. Calandra, M. G. Méndez y S. O. Ferrarini. 2002. Historia de los chaqueños buscando en la papelera de reciclaje de la antropología sudamericana. *Acta Americana* 10 (1):63-92.
- Buus S. A. 2020. Detalles de los libros de Notas de Niels Fock y sus hallazgos. *Revista del Museo de La Plata* 5 (2):745-758. <https://publicaciones.fcnym.unlp.edu.ar/rmlp/article/view/2441>
- Caggiano, M. A. 1995. Prospecciones arqueológicas en los bajos submeridionales del Chaco. *Revista del Museo de La Plata (Nueva Serie), Antropología IX* (75): 265-285. <https://publicaciones.fcnym.unlp.edu.ar/rmlp/article/view/2120>
- Calandra, H. y S. Salceda. 2006. Registro arqueológico regional Chaqueño. *Folia Histórica del Nordeste* 16:7-19. <https://ri.conicet.gov.ar/handle/11336/29075>
- Carranza, A. J. 1884. *Expedición al Chaco Austral bajo el comando del Gobernador de estos Territorios Coronel Francisco B. Bosch (1883)*. Imprenta Europea, Buenos Aires.
- Casañas Rigoli, R. A. 2021. A vuelo de pájaro: una actualización del mapa arqueológico de la provincia del Chaco. *IX Encuentro de Discusión Arqueológica del Nordeste*: 129. Instituto de Investigaciones Geohistóricas.
- Castellanos, A. 1968. Desplazamientos naturales, en abanico, del río Salado del norte en la llanura Chaco-Santiagueño-Santafesina. *Instituto de Fisiografía y Geología, Universidad Nacional de Rosario, Publicaciones*, LII: 5-18.
- Comas, D. y E. Ruiz. 1993. *Fundamentos de los sistemas de información geográfica*. Ariel, Barcelona.
- De Feo, C., H. Calandra, S. Salceda, M. Santini, B. Aguirre, G. Lamenza, M. Lanciotti, L. del Papa y A. Porterie. 2003. Localización espacial y caracterización cultural de sitios arqueológicos del Gran Chaco Meridional. *XXII Encuentro de Geohistoria Regional*: 121-133. Instituto de Investigaciones Geohistóricas, Resistencia. <http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/156567>
- De Feo, M. E., J. D. Gobbo y R. A. Moralejo. 2013. Hacer arqueología desde las alturas. *Museo* 26:23-30. <http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/47118>
- De Silva, M. y G. Pizzioli. 2004. GIS analysis of historical cadastral maps as a contribution in landscape archaeology. *Enter the past. The E-way into the Four Dimensions of Cultural Heritage, CAA 2003 Computer Applications and*

- Quantitative Methods in Archaeology, Proceedings of the 31th Conference, Viena, April 2003*: 294-298. BAR International Series, GBR, Viena.
- Dougherty, B. y E. L. Zagaglia. 1982. Problemas generales de la arqueología del Chaco occidental. *Revista del Museo de La Plata (Nueva Serie), Antropología VIII* (54):107-110. <https://publicaciones.fcnym.unlp.edu.ar/rmlp/article/view/1992>
- Fock, N. 1966. Chaco pottery and Chaco history, past and present. *Akten des 34*: 477-484. <http://www.pueblos-origenarios.ucb.edu.bo:4080/digital/106000385.pdf>
- Gutiérrez Puebla, J. 1998. Bases conceptuales de los SIG: áreas de aplicación. *Ponencia presentada en el I Congreso Español de SIG Medioambientales*.
- I.G.M. 1976. *Lectura de cartografía*. Instituto Geográfico Militar, Argentina.
- Kersten, L. 1968. *Las tribus indígenas del Gran Chaco hasta fines del siglo XVIII: Una contribución a la etnografía histórica de Sudamérica*. Universidad Nacional del Nordeste, Resistencia.
- Lafon, C. R. 1971. Introducción a la arqueología del nordeste argentino. *Relaciones de la Sociedad Argentina de Antropología* 5:119-152. <http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/25431>
- Lafon, C. R. 1972. El replanteo para la arqueología del nordeste argentino. *Antiquitas* 14:1-15. https://racimo.usal.edu.ar/527/1/el_replanteo.pdf
- Lamenza, G., C. Mostaccio, M. A. Andolfo y H. Calandra. 2006. Los Sistemas de Información Geográfica y el registro arqueológico del Chaco Meridional. *Revista Geográfica Digital IGUNNE* 3 (6). <https://revistas.unne.edu.ar/index.php/geo/article/view/2825>
- Lamenza, G., M. Santini, H. Calandra y S. Salceda. 2015. El Chaco argentino: registro arqueológico regional y procesos de interacción. *En el corazón de América del Sur 3 (Arqueología de las tierras bajas de Bolivia y zonas limítrofes)*: 155-174, editado por Alconini, S. y C. Jaimes Betancourt. Imprenta 2E, Santa Cruz de la Sierra. <https://naturalis.fcnym.unlp.edu.ar/entities/publication/f833911a-a396-4540-8b25-4a38fe780ece/full>
- Lamenza, G. N., H. A. Calandra y S. A. Salceda. 2019. Arqueología de los ríos Pilcomayo, Bermejo y Paraguay. *Revista del Museo de la Plata* 4 (2): 481-510. <https://ri.conicet.gov.ar/handle/11336/128506>
- Lape, P. V. 2002. Historic maps and archaeology as a means of understanding late precolonial settlement in the Banda Islands, Indonesia. *Asian Perspectives* 41 (1):43-70. <https://scholarspace.manoa.hawaii.edu/server/api/core/bitstreams/8caac4b2-1395-495a-88f1-fdf932f4d0b6/content>
- Leoni, J. B. y D. Tamburini. 2020. Del campamento a la batalla: un abordaje arqueológico de la campaña de Pavón, 1861. *Cuadernos de Antropología* 23: 39-74. <https://plarci.org/index.php/cuadernos-de-anthropologia/article/view/997>
- Metraux, A. 1996. *Etnografía del Chaco*. Editorial El Lector, Asunción, Paraguay.
- Miranda Borelli, J. I., M. Altamirano y G. Mazzuchelli. 1968. Arqueología del Chaco, Argentina. *Separata del Suplemento antropológico de la Revista del Ateneo Paraguayo* 3 (1-2):15-44.
- Moreno, P. 1997. *Botellas cuadradas de ginebra. Estudio de la forma y los procesos de fabricación desde mediados del siglo XVIII hasta principios del siglo XX*. Edición de Mariana Moreno, Buenos Aires.
- Morresi, E. S. 1971. *Las ruinas del Km. 75 y Concepción del Bermejo. Primera etapa de una investigación arqueológica histórica regional*. Universidad Nacional del Nordeste. Instituto de Historia, Resistencia.
- Núñez Camelino, M. 2005. Desarrollo de las investigaciones arqueológicas en el Chaco: pasado y perspectivas. *Comunicaciones Científicas y Tecnológicas*. Universidad Nacional del Nordeste, Resistencia.
- Núñez Regueiro, V. y B. N. Núñez Regueiro. 1973. Arqueología histórica del norte de la Provincia de Corrientes (I). *Revista del instituto de Antropología* IV:23-67.
- Outes, F. F. 1918. Nuevo jalón septentrional en la dispersión de representaciones plásticas de la cuenca paranaense y su valor indicador. *Anales de la Sociedad Científica Argentina* LXXXV: 53-66.
- Petrie, C. A., H. A. Orenge, A. S. Green, J. R. Walker, A. Garcia, F. Conesa y R. N. Singh. 2018. Mapping archaeology while mapping an empire: Using historical maps to reconstruct ancient settlement landscapes in modern India and Pakistan. *Geosciences* 9(11): 1-26. <https://www.mdpi.com/2076-3263/9/1/11>
- Politis, G. y M. Bonomo (2012). La entidad arqueológica Goya-Malabrigo (Ríos Paraná y Uruguay) y su filiación Arawak. *Sociedade de Arqueologia Brasileira - SAB; Revista de Arqueologia* 25 (1):10-46. <https://ri.conicet.gov.ar/handle/11336/75959>
- Sala Jarque, A. 2022. La cartografía antigua como

- aportación a la arqueología. El Castillo de Montjuïc. *Actas de las XIII Jornadas de Jóvenes en Investigación Arqueológica*: 197-200. INAPH, Alicante. <https://rua.ua.es/entities/publication/2748b760-705e-4b03-aab4-fb0ffa6ba780>
- Serrano, A. 1954. Contenido e interpretación de la arqueología argentina. El área Litoral. *Universidad, Revista de la Universidad Nacional del Litoral* 29: 39-82.
- Serrano, A. 1972. Líneas fundamentales de la arqueología del litoral (una tentativa de periodización). *Universidad Nacional de Córdoba, Instituto de Antropología* XXXII: 3-79. <https://suquia.ffyh.unc.edu.ar/items/1ddc2145-49ab-4f1f-be2a-b3aa483d8541>
- Tarragó, M. y V. N. Regueiro. 1972. Un diseño de investigación arqueológica sobre el Valle Calchaquí: Fase Exploratoria. *Estudios de Arqueología* 1: 62-85.
- Wheatley, D. y M. Gillings. 2002. *Spatial technology and archaeology: the archaeological applications of GIS*. Taylor and Francis. Londres.